

Ergebnisbericht zum Einzelprojekt:

„Scoping Review Selbsthilfe bei Glücksspielproblemen Für wen und in welchem Kontext sind welche Interventionen geeignet?“

Teilprojektnummer: 3. a

Geplante Projektlaufzeit: 01.03.2024 – 28.02.2025

Faktische Projektlaufzeit: 01.04.2024 – 30.06.2025*

Projektleitung: PD Dr. Larissa Schwarzkopf
Dipl. Gesundheitsökonomin, Biostatistikerin (M.Sc.)

Projektmitarbeiter Andreas Bickl
M.A. Soziologie

* Bedingt durch eine Refokussierung der ursprünglichen Forschungsfrage war eine Umfassende inhaltliche Überarbeitung des Publikationsmanuskripts in mehreren Schleifen erforderlich, weswegen sich der ursprüngliche Zeitplan für die Einreichung nicht einhalten ließ

Ergebnisbericht

„Scoping Review zum Thema Selbsthilfe bei Glücksspielproblemen“

Zusammenfassung

Zielsetzung: Für Menschen mit Glücksspielproblemen bilden Selbsthilfeformate ein niedrigschwelliges Ergänzungsangebot zu professionellen Hilfsangeboten. Zwar ist die grundsätzliche Wirksamkeit von Selbsthilfeformaten belegt, ihre Effektivität im Vergleich zu professionell geleiteten Angeboten ist aber noch unzureichend erforscht. Anhand internationaler Studien beleuchtet dieser Scoping Review daher als Frage 1 die **Wirksamkeit von Selbsthilfeformaten im Vergleich zu professionellen Hilfsangeboten**, als Frage 2 den etwaigen **Mehrwert einer anfänglichen (professionellen) Begleitung** von Selbsthilfeformaten sowie als Frage 3 mögliche **Unterschiede** in der Wirksamkeit **in Abhängigkeit vom Schweregrad** der Glücksspielproblematik.

Vorgehensweise: Der Scoping Review wurde gemäß den PRISMA-ScR-Richtlinien nach dem Ansatz von Arksey und O'Malley durchgeführt. Eingeschlossen wurden **deutsch- und englischsprachige Originalarbeiten** (quantitativ, qualitativ, Mixed-Methods), die die komparative Wirksamkeit **vollständig selbstgesteuerter** Formate – bspw. Arbeitsbücher, Apps oder Online-Plattformen – bei Glücksspielproblemen im Vergleich zu **professionell durchgeführten bzw. anfänglich angeleiteten** Hilfsangeboten untersucht haben. Die systematische **Literaturrecherche in 10 Fachdatenbanken** umfasste Veröffentlichungen aus dem **Zeitraum** von Januar 2000 bis Juni 2024. Als Bewertungskriterien dienten der Einfluss auf die **Problemschwere** (Hauptzielkriterium) und das **Spielverhalten** (Nebenzielkriterium).

Ergebnisse: Die Auswertung umfasst **10 quantitative Studien** aus 5 Ländern. **6 Studien** verglichen **selbstgesteuerte mit professionell** begleiteten Formaten (Frage 1), **5 Studien** Selbsthilfeformate **mit und ohne initiale Anleitung** (Frage 2) und **3 Studien** berücksichtigten den **Schweregrad** der Glücksspielproblematik (Frage 3). Selbstgesteuerte Formate erwiesen sich hinsichtlich Spielverhalten (z. B. Spieltage, Einsätze, Verluste) **meist als ähnlich wirksam** wie professionell geleitete Hilfsangebote. Bei der Problemschwere erzielte klassische kognitive Verhaltenstherapie (KVT) jedoch teils stärkere Effekte (Frage 1). Ein merklicher **Zusatznutzen** der **anfänglichen Anleitung** ließ sich durchwegs **nicht belegen** (Frage 2). Die verschiedenen Selbsthilfeformate waren – falls dies untersucht wurde – **unabhängig vom Schweregrad ähnlich wirksam**, wobei die Studienpopulation überwiegend stark belastete Personen umfasste (Frage 3).

Diskussion: Insbesondere strukturierte Selbsthilfeformate, die auf klassischen **Elementen der KVT aufbauen, können ähnliche Effekte** erzielen wie professionell geleitete Hilfsangebote. Vorteile für professionelle Formate ergeben sich nur, wenn diese im persönlichen Kontakt (und nicht in einem online-Setting) umgesetzt werden. Eine **anfängliche professionelle Anleitung erhöht die Wirkung** von Selbsthilfeformaten **meist nicht**, vermutlich weil die Motivation der Teilnehmenden zu Beginn noch sehr hoch ist. Eventuell wäre eine punktuelle Einbindung professioneller Unterstützung im Verlauf sinnvoller, um nachlassender Motivation entgegenzuwirken. Da die meisten Studien Populationen mit ausgeprägter Problemschwere einschließen, lässt sich schließen, dass Selbsthilfeformate auch für Personen **mit schweren Glücksspielproblemen geeignet** sind. Angesichts der weitgehend positiven Befundlage sollte die **(ergänzende) Nutzung von Selbsthilfeformaten** in der Versorgungspraxis **aktiv gefördert** werden.

Das Wichtigste auf einen Blick

Take Home Messages

- Selbsthilfeformate (z. B. Arbeitsbücher, Online-Programme, Chatbots) sind gerade in [Bezug auf Spielverhalten](#) und Verlusthöhe oft [ähnlich wirksam](#) wie professionell geleitete Hilfsangebote
- [Professionell](#) geleitete Hilfsangebote erzielen dann eine deutlichere Reduktion der [Problem-schwere](#), wenn sie [face-to-face](#) (und nicht schrift- bzw. chatbasiert) umgesetzt werden
- Eine [anfängliche professionelle Anleitung](#) (z. B. motivationales Interview) hat [keinen](#) substanziellen [Mehrwert](#) gegenüber der vollständig selbstgesteuerten Variante
- Die Selbsthilfeformate scheinen [unabhängig vom Ausgangsschweregrad](#) der Glücksspielprobleme [wirksam](#) zu sein, wobei oft nur schwere Fälle in die Studien eingeschlossen wurden

Handlungsempfehlungen an Politik und Praxis

- Selbsthilfeformate (z. B. Apps, Online-Programme, Arbeitsbücher) sollten gezielt als [ergänzender Baustein](#) im bestehenden (professionellen) Hilfesystem mitgedacht und eingebunden werden
- Eine [punktuelle](#) Einbindung [professioneller Unterstützung](#) in Selbsthilfeformate [bei abnehmender Eigenmotivation](#) erscheint zielführender als eine standardmäßige Einbindung zu Beginn.
- Da es keine Anhaltspunkte für eine schweregradabhängige (Nicht-)Wirksamkeit von Selbsthilfeformaten gibt, sollte ihre Inanspruchnahme [auch bei Menschen mit schweren Glücksspielproblemen](#) (z. B. zur Überbrückung von Wartezeiten auf Behandlungsplätze) gefördert werden
- Unabhängig von einer professionellen Begleitung sind [Niedrigschwelligkeit, klare Strukturierung und motivationale Elemente erfolgskritisch](#), was für den Ausbau webbasierter, [manualisierter Unterstützungangebote mit Feedbackmechanismen](#) spricht.

Ergebnisdissemination

- Die Ergebnisse werden am 22.10.2025 im Rahmen des regelmäßigen [Translationstreffens](#) zwischen IFT und BAS aufgegriffen, um gemeinsam Potenziale für die Praxis auszuloten
- LSG-weite Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion ihrer Praxisimplikationen im Rahmen der [Kompetenznetzwerktreffen in München und Nürnberg](#) im Herbst 2025
- Publikation der Ergebnisse in Form eines wissenschaftlichen Manuskripts zum Scoping Review, das im September 2025 bei der [Fachzeitschrift Sucht](#) eingereicht wird

Einleitung

Obwohl sich Glücksspielprobleme¹ mit evidenzbasierten Ansätzen wie bspw. kognitiver Verhaltenstherapie (KVT) wirksam behandeln lassen (2–4), nimmt nur ein [geringer Teil der Betroffenen professionelle Hilfe in Anspruch](#) (5). Dies ist unter anderem auf individuelle (z. B. Scham, fehlendes Wissen, Misstrauen in die Behandlungsqualität), soziale (z. B. mangelnde Unterstützung durch das Umfeld) und strukturelle [Barrieren](#) (z. B. lange Wartezeiten, eingeschränkte Erreichbarkeit) zurückzuführen (6, 7).

[Selbsthilfeforenate](#) bieten eine niedrigschwellige Ergänzung (oder gar Alternative) zu professionellen Hilfsangeboten, die sich durch hohe individuelle Autonomie auszeichnet (8). Selbsthilfeforenate bei Glücksspielproblemen umfassen unter anderem Selbsthilfegruppen, schriftbasierte Toolkits und technologiegestützte Programme wie Apps, die Themen wie Informationsvermittlung, Selbstbewertung, alternative Freizeitgestaltung, Finanzkontrolle und Rückfallprävention adressieren. Die grundsätzliche [Wirksamkeit dieser Forenate ist hinreichend belegt](#) (8–10).

Allerdings vermischen bisherige Übersichtsarbeiten häufig rein selbstgesteuerte mit professionell angeleiteten bzw. begleiteten Interventionen (9, 10), sodass der [eigenständige Beitrag von Selbsthilfeforenaten](#) zur Bewältigung von Glücksspielproblemen nicht vollauf geklärt ist. Insbesondere fehlt ein systematischer [Wirksamkeitsvergleich von Selbsthilfeforenaten und professionell geleiteten bzw. anfänglich angeleiteten Hilfsangeboten](#) bzw. eine Einordnung, ob sich Selbsthilfeforenate bei bestimmter Schweregradausprägung der Glücksspielprobleme besser (bzw. schlechter) eignen.

Das Einzelprojekt will folgende Forschungsfragen beantworten:

- Wie wirksam sind ausschließlich selbstgesteuerte Selbsthilfeforenate im Vergleich zu professionell geleiteten Hilfsangeboten bei Glücksspielproblemen?
- Inwieweit unterscheiden sich die Effekte vollständig selbstgesteuerter Forenate von solchen mit anfänglicher professioneller Anleitung?
- Welche Rolle spielt der Schweregrad der Glücksspielproblematik für die Wirksamkeit selbstgesteuerter Forenate?

Methodik

Der Scoping Review wurde unter Anwendung des fünfstufigen Ansatzes von Arksey und O’Malley sowie unter Berücksichtigung der PRISMA-ScR-Richtlinien durchgeführt (11). Ziel war es, die [Studienlage zur komparativen Wirksamkeit](#) von verschiedenen Selbsthilfeforenaten bei Glücksspielproblemen systematisch zusammenzutragen und zu bewerten.

[Eingeschlossen wurden deutsch- und englischsprachige Originalarbeiten](#), die vollkommen eigenständig durchgeführte Selbsthilfeforenate mit professionell durchgeführten Hilfsangeboten verglichen oder Selbsthilfeforenate mit und ohne anfängliche professionelle Anleitung gegenüberstellten. Studien zur Wirksamkeit von Selbsthilfegruppen, Selbstsperrern, Limitierungsfunktionen oder rein informierenden

¹ Im Folgenden werden unter Glücksspielproblemen sowohl subjektive subklinische Ausprägungsformen als auch klinisch manifestierte Störungen durch Glücksspiel zusammengefasst.

Maßnahmen wurden ausgeschlossen, ebenso Studien, die die grundsätzliche Wirksamkeit von Selbsthilfeformaten erforschten.

Die strukturierte [Literaturrecherche](#) erfolgte in [10 internationalen Fachdatenbanken](#) (u. a. PubMed, PsycINFO, EMBASE, Web of Science) und berücksichtigte Veröffentlichungen aus dem [Zeitraum vom 01.01.2000 bis 01.06.2024](#). Von 21.402 „Treffern“ gingen 325 in die Volltextprüfung ein. Von diesen erfüllten [10 Studien](#) die Einschlusskriterien.

Die Datenextraktion erfolgte mithilfe einer gemäß PCC-Schema (Teilnehmende, Konzept, Kontext) strukturierten Vorlage. Dokumentiert wurden u. a. Studiendesign, Interventionsformat, Begleitungsgrad, Ausprägungsschwere der Glücksspielprobleme sowie Wirksamkeit hinsichtlich glücksspielbezogener Zielgrößen. Als Hauptzielgröße diente die [Veränderung der Problemschwere \(inklusive Abstinenz\) und als Nebenzielgrößen Veränderungen hinsichtlich Spielverhalten und Einsatz- bzw. Verlusthöhe](#). Bei längsschnittlichen Studien wurde jeweils der letzte Erhebungszeitpunkt bewertet.

Die Kernelemente des methodischen Vorgehens umfassen:

- Systematische Literaturrecherche in 10 internationalen Fachdatenbanken
- Veröffentlichungszeitraum Januar 2000 bis Juni 2024
- Nur Studien zur komparativen Wirksamkeit von Selbsthilfeformaten (rein selbstgesteuert vs. professionell geleitet; selbstgesteuert mit vs. ohne anfängliche Anleitung)
- Einfluss auf Problemschwere sowie nachrangig Spielverhalten, Einsätze und Verluste

Ergebnisse

Herkunft und Fokus der Studien

[Tabelle 1](#) fasst die zentralen Merkmale der eingeschlossenen, ausschließlich quantitativen Studien zusammen. 7 Studien stammen aus Nordamerika (4 aus Kanada, 3 aus den USA), je eine aus Frankreich, Australien und Japan. 6 Studien vergleichen selbstgesteuerte Formate mit professionell geleiteten Hilfsangeboten, 5 Studien stellen selbstgesteuerte Formate mit bzw. ohne anfängliche Anleitung einander gegenüber. Dabei gehen 3 Studien näher auf die schweregradbezogene Wirksamkeit ein.

Wirksamkeit: Selbstgesteuerte Formate vs. professionell geleitete Hilfsangebote (Frage 1)

[6 Studien](#) untersuchten auf Grundsätzen der KVT fußende Selbsthilfeformate, sei es in Form von [Workbooks](#) (12-15), [modularen Online-Programmen](#) (16) oder [chatbot-gestützten](#) Interventionen (17).

Selbstgesteuerte Formate führten über die Zeit zu signifikanten [Reduktionen der Problemschwere](#) (12, 14–17), wobei im 12-Monats-Follow-up in der Regel [keine signifikanten Niveauunterschiede zu professioneller KVT](#) im Face-to-Face-Format bestanden (12). Unterschiede zeigten sich jedoch bei den [Abstinenzraten](#): In einer Studie war die Wahrscheinlichkeit vollständiger Abstinenz in der individuellen Chatbot-gestützten kognitive Verhaltenstherapie (CBT)-Bedingung signifikant höher als in Workbook- oder Gruppenbedingungen (13). Im Vergleich zu telefonischer, E-Mail- oder chatbotbasierter Begleitung fanden sich hinsichtlich der [Problemschwere und der Abstinenz](#) im letzten Follow-up [keine systematischen](#)

Vorteile begleiteter Formate (14, 15, 17). Beim **Spielverhalten** zeigten sich in mehreren Studien **vergleichbare Reduktionen der Spieltage oder Spielsitzungen** (12, 14, 15, 17), während in einer Studie (16) die begleitete Variante signifikant weniger Spieltage aufwies. Hinsichtlich **finanzieller Verluste oder Spelausgaben** ergaben sich über die Zeit **Reduktionen in allen Gruppen**, ohne konsistente Niveauunterschiede zwischen selbstgesteuerten und professionell begleiteten Formaten (12–16).

Wirksamkeit: Rein selbstgesteuerte vs. anfängliche geleitete Formate

Von den **5 Studien**, die den Mehrwert einer anfänglichen Anleitung bei selbstgesteuerten Formaten untersuchten, verglichen 3 Studien KVT-basierte Workbooks (14, 18, 19), eine Studie ein KVT-basiertes Online-Programm mit und ohne motivationales Interview (20) und eine ein Selbsthilfe-Toolkit mit und ohne telefonische Einführung (21).

Die **Problemschwere** wurde in 4 von 5 Studien in beiden Gruppen über die Zeit reduziert, **ohne signifikante Niveauunterschiede** im Follow-up (14, 18, 20, 21). In einer Studie (19) zeigte sich nach 24 Monaten ein signifikanter Vorteil für die begleitete Motivational Interview (MI)-Bedingung. Bei der **Abstinenz** zeigten sich in zwei Studien (14, 21) **keine Unterschiede zwischen den Gruppen**, während in einer Studie (19) die MI-Bedingung langfristig höhere Abstinenzraten erreichte. Hinsichtlich des **Spielverhaltens** (Spielhäufigkeit oder -intensität) zeigten sich **in den meisten Studien vergleichbare Reduktionen** über die Zeit (18, 20, 21); nur in einer Studie (19) war die MI-Gruppe im Follow-up signifikant überlegen. Auch in Bezug auf die **finanziellen Verluste** ergaben sich über die Zeit **Abnahmen in beiden Gruppen**, mit einem Niveauvorteil der MI-Gruppe nur in einer Studie (19).

Unterschiede in der Wirksamkeit je nach Ausgangsschwere

8 der 10 Studien umfassten **klinisch stark belastete Stichproben** mit durchschnittlich hohen Werten im SOGS (>10) oder PGSI (>8). Zwei Studien richteten sich ausschließlich an Personen mit diagnostizierter Störung durch Glücksspielen (13, 21).

In den **3 Studien**, die Schweregradunterschiede gezielt prüften, zeigte sich in zwei Fällen (15, 18), dass die **Wirksamkeit selbstgesteuerter Formate unabhängig vom Schweregrad** war. In einer Studie (19) profitierten dagegen insbesondere Personen mit niedrigerer Ausgangsbelastung stärker von einem anfänglichen MI, sowohl hinsichtlich der Problemschwere als auch hinsichtlich Abstinenz und Spielverhalten.

Tabelle 1: Merkmale und Outcomes der eingeschlossenen Studien

Autor(en), Jahr, Land	Studiendesign	Adressierte Forschungs- frage(n) ¹	Interventionsbedingungen*	Interventions- modus	Effekte/Instrumente	Belastungsniveau und Schweregradanalysen
Hodgins et al. (2001) (1); Canada	Randomisierte kon- trollierte Studie (RCT)	F2	<ol style="list-style-type: none"> Selbsthilfe Arbeitsbuch per Mail (W: n= 33) Telefonisches motivational interview und Selbsthilfe Arbeitsbuch (MW: = 31). 	Hybrid: Telefonisch (Motivational Interview) und schriftlich (Workbook)	<p>Problemschwere (SOGS):</p> <ul style="list-style-type: none"> Signifikante Reduktion in beiden Gruppen, ohne signifikante Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up (Niveau). <p>Gesamtverluste pro Monat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Signifikante Reduktion in beiden Gruppen, keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. <p>Durchschnittlicher Verlust pro Glücksspieltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> Signifikante Reduktion in beiden Gruppen, keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. <p>Zusatz: Vorteile der MI-Bedingung gegenüber Workbook nur kurzfristig (3–6 Monate), nicht mehr zum 12-Monats-Follow-up.</p> <p>Instrumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Problemschwere: SOGS (Baseline und 12 Monate) Spielverhalten: TLFB (Spieltage, Einsätze), selbstberichtete Zielerreichung Spielverluste: TLFB (Gesamtverluste, Verlust pro Spieltag) <p>Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12-Month Follow-up (Gruppenvergleich): SOGS-Score sank signifikant über beide Gruppen: M = 11.7 (SD = 3.6) → M = 7.0 (SD = 4.4); F(1, 82) = 104.9, p < .0001 	<ul style="list-style-type: none"> Stark belastete Stichprobe (SOGS \emptyset = 12.0) Subgruppenanalysen: Ja Schweregradeinfluss: Nein
Hodgins et al. (2004) (2); Canada	Randomisierte kon- trollierte Studie (RCT)	F2	<ol style="list-style-type: none"> Selbsthilfe-Arbeitsbuch per Mail (W: n = 24) Telefonisches Motivational Interview + Selbsthilfe-Arbeitsbuch (MW: n = 28) 	Hybrid: Telefonisch (Motivational Interview) und schriftlich (Workbook)	<p>Problemschwere (SOGS):</p> <ul style="list-style-type: none"> Signifikante Reduktion in beiden Gruppen über die Zeit; zusätzlich signifikant niedrigere Werte in der MI-Gruppe im 24-Monats-Follow-up. <p>Spieltage:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kein signifikanter Reduktionseffekt über die Zeit; aber signifikant weniger Spieltage in der MI-Gruppe im 24-Monats-Follow-up. <p>Verluste (Dollar pro Monat):</p> <ul style="list-style-type: none"> Kein signifikanter Reduktionseffekt über die Zeit; aber signifikant geringere Verluste in der MI-Gruppe im 24-Monats-Follow-up. <p>Instrumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Problemschwere: SOGS (12-Monatsversion) Spielverhalten: TLFB (Spieltage, monatlich in Monaten 7–24), selbstberichtete Zielerreichung Spielverluste: TLFB (Verluste pro Monat in Monaten 7–24) 	<ul style="list-style-type: none"> Stark belastete Stichprobe (SOGS \emptyset = 12) Subgruppenanalysen: Ja Schweregradeinfluss: Vorteil der MI-Bedingung bei niedrigerer Problemschwere

Petry et al. (2006) (3); United States (Connecticut)	Randomisierte kontrollierte Studie (RCT)	F1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selbsthilfegruppe + CBT Arbeitsbuch (SW: n = 84) 2. Selbsthilfegruppe + CBT Therapie (ST: n = 84) 	Terrestrisch: Face to face, (Selbsthilfegruppen, Therapiesitzungen) und schriftlich (Workbook)	Problemschwere (SOGS, ASI-Gambling): <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in allen Gruppen über die Zeit; keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up (Niveau). Abstinenz (TLFB, SOGS < 5): <ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristig (Posttreatment) höhere Abstinenzraten in den CB-Bedingungen, insbesondere in der Einzeltherapie; im 12-Monats-Follow-up keine signifikanten Gruppenunterschiede. Spieltage (TLFB): <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in allen Gruppen über die Zeit; keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. Verluste (TLFB): <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in allen Gruppen über die Zeit; keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. Zusatz: <ul style="list-style-type: none"> • Während der Behandlungsphase Vorteile der Einzeltherapie gegenüber Workbook; diese Effekte verschwanden bis 12 Monate. Instrumente: <ul style="list-style-type: none"> • Problemschwere: SOGS (Kategorisierung pathologisch: SOGS ≥ 5), NODS (DSM-IV-Kriterien), ASI-G (Gambling Subscale) • Spielverhalten: TLFB (Glücksspieltage in den letzten 30 Tagen) • Spielverluste: TLFB (Verlusthöhe in den letzten 30 Tagen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stark belastete Stichprobe (DSM-IV-Diagnose, SOGS Ø ~12.5) • Keine Subgruppenanalysen
---	--	----	---	--	--	--

Tabelle 1 (Fortsetzung): Merkmale und Outcomes der eingeschlossenen Studien

Hodgins et al. (2009) (4); Canada	Randomisierte kontrollierte Studie (RCT)	F1 F2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurzintervention (K: n = 83) 2. Kurzintervention + Booster (KB: n = 84) 3. Nur Arbeitsbuch (WO: n = 82) 	Hybrid: Workbook (postalisch), telefonische Interviews	Problemschwere (NODS): <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in allen Gruppen über die Zeit; keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. Abstinenz: <ul style="list-style-type: none"> • Keine signifikanten Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. Spieltage: <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in allen Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. Verluste: <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in allen Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. Zusatz: <ul style="list-style-type: none"> • Booster-Sitzungen brachten keinen zusätzlichen Nutzen. Instrumente: <ul style="list-style-type: none"> • Problemschwere: SOGS, NODS (DSM-IV), PGSI (12-Monatsversion) • Spielverhalten: Anzahl Spieltage (Erhebungsinstrument nicht spezifiziert), Einsatzhöhe • Spielverluste: keine spezifische Erhebung genannt 	<ul style="list-style-type: none"> • Stark belastete Stichprobe (PGSI Ø ≈ 18, SOGS ≈ 11, 89 % mit DSM-IV-Diagnose) • Keine Subgruppenanalysen
--	--	----------	--	--	---	---

LaBrie et al. (2012) (5); United States	Randomisierte kontrollierte Multicenter-Studie (RCT)	F2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toolkit (T: n = 108) – Kombination aus Nevada (n = 59) und Massachusetts (n = 49) 2. Toolkit begleitet (GT: n = 105) – Kombination aus Nevada (n = 55) und Massachusetts (n = 50) 	Hybrid: Telefonisch (Nachfrage zum Erhalt der Materialien / Interventionen) sowie 5 minütige Einführung in GT sowie Möglichkeit zur Nachfrage + schriftlich (Toolkit) per Mail zugesendet	Problemschwere (MaGS): <ul style="list-style-type: none"> • Keine signifikanten Veränderungen über die Zeit; keine Gruppenunterschiede im 3-Monats-Follow-up. Abstinenz (≥ 7 Tage ohne Glücksspiel): <ul style="list-style-type: none"> • Zunahme der Abstinenzraten in allen Gruppen; signifikant höhere Abstinenzrate in Nevada in der GT-Bedingung im 3-Monats-Follow-up, kein Unterschied in Massachusetts. Spieltage: <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in allen Gruppen über die Zeit; keine Gruppenunterschiede im 3-Monats-Follow-up. Verluste: <ul style="list-style-type: none"> • Nicht berichtet. Zusatz: <ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt keine konsistenten Vorteile von GT gegenüber T. Instrumente: <ul style="list-style-type: none"> • Problemschwere: SOGS • Spielverhalten: TLFB (Anzahl Spieltage, Einsätze, Abstinenzstatus in den letzten 30 Tagen) • Spielverluste: keine spezifische Erhebung genannt 	<ul style="list-style-type: none"> • Stark belastete Stichprobe (MaGS-positiv, hoher Anteil pathologischer Fälle) • Keine Subgruppenanalysen
Petry et al. (2012) (6); United States	Randomisierte kontrollierte Studie (RCT)	F1	<ol style="list-style-type: none"> 1. SHG + Selbsthilfe-Arbeitsbuch (BBT, n = 84) –8 Kapitel, 1/Woche) 2. SHG + Einzeltherapie (BT, n = 83) – Zusätzlich wöchentliche KVT-Einzelsitzungen (über 8 Wochen) 	Terrestrisch: Face to face Behandlung oder Selbsthilfegruppen-Empfehlung + Arbeitsbuch (schriftlich)	Problemschwere: <ul style="list-style-type: none"> • Nicht primär berichtet. Abstinenz: <ul style="list-style-type: none"> • Signifikant höhere Abstinenzraten in der begleiteten Bedingung (BT) im 12-Monats-Follow-up Spieltage: <ul style="list-style-type: none"> • Nicht separat ausgewertet. Verluste: <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktionen über die Zeit in allen Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. Zusatz: <ul style="list-style-type: none"> • Probability Discounting (h-Wert) sagte langfristige Abstinenz voraus; Delay Discounting (k-Wert) nicht prädiktiv. Instrumente: <ul style="list-style-type: none"> • Problemschwere: SOGS, ASI-G (Gambling Subscale) • Spielverhalten: TLFB (Anzahl Spieltage, Abstinenzstatus) • Spielverluste: TLFB (Verlusthöhe) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stark belastete Stichprobe (alle mit DSM-IV-diagnostiziertem pathologischem Glücksspiel) • Keine Subgruppenanalysen

Tabelle 1 (Fortsetzung): Merkmale und Outcomes der eingeschlossenen Studien

<p>Luquiens et al. (2016) (7); France</p>	<p>Randomisierte kontrollierte Studie (RCT): Vierarmig</p>	<p>F1</p>	<ol style="list-style-type: none"> Feedback-E-Mail (FB, n = 293) – Einmalige E-Mail mit PGSI-basiertem Feedback – Keine weiteren Interventionen CBT-Selbsthilfebuch (CBT-SH, n = 264) – PDF mit kognitiv-behavioralem 6-Schritte-Selbsthilfeprogramm (nach Ladouceur) – Kein Kontakt zu Therapeut:innen Wöchentliche CBT-E-Mails mit Begleitung (CBT-G, n = 301) – Wöchentliche E-Mails mit je einem Modul des CBT-Programms – Personalisierte Anleitung durch Psycholog:in per E-Mail 	<p>Online: Feedback: normativ eingebettetes Feedback basierend auf PGSI CBT: 6 Module als PDF (z. B. Motivation, Verzerrungen, Rückfallprophylaxe) CBT + Guidance: plus wöchentliche Mails von Psycholog:in</p>	<p>Problemschwere (PGSI):</p> <ul style="list-style-type: none"> Geringfügige Abnahmen, aber keine signifikanten Gruppenunterschiede im 12-Wochen-Follow-up. <p>Abstinenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nicht berichtet. <p>Spieltage / Sessions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rückgang innerhalb einzelner Gruppen, keine signifikanten Gruppenunterschiede im 12-Wochen-Follow-up. <p>Verluste:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einzelne Rückgänge innerhalb von Gruppen, keine signifikanten Gruppenunterschiede im 12-Wochen-Follow-up. <p>Zusatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sehr hohe Abbruchraten, Ein Drittel der Spieler:innen fiel nach 6 Wochen unter den PGSI-Schwellenwert, unabhängig von der Bedingung. <p>Instrumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Problemschwere: PGSI (Baseline, Woche 6, Woche 12) Spielverhalten: Plattformdaten (Anzahl Sessions, Multitabling) Spielverluste: Plattformdaten (Einzahlungen, Verluste) 	<ul style="list-style-type: none"> Stark belastete Stichprobe (PGSI \bar{X} = 9, 100 % mit problematischem Glücksspiel) Subgruppenanalyse: Ja
<p>Dowling et al. (2021) (8); Australia</p>	<p>Randomisierte kontrollierte Studie (RCT)</p>	<p>F1</p>	<ol style="list-style-type: none"> GSD (Guided Self-Directed): n = 101 → Online-Selbsthilfeprogramm mit wöchentlicher Begleitung durch professionelle Fachkräfte per E-Mail über 8 Wochen PSD (Pure Self-Directed): n = 105 → Online-Selbsthilfeprogramm ohne jede Form personeller Unterstützung, vollständig unbegleitet 	<p>Online: Internetbasierte KVT via „Gambling-Less“-Plattform</p>	<p>Problemschwere (G-SAS, PGSI):</p> <ul style="list-style-type: none"> Signifikante Reduktion in beiden Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 24-Monats-Follow-up. <p>Abstinenz (klinisch signifikante Veränderung G-SAS):</p> <ul style="list-style-type: none"> Etwa zwei Drittel der Teilnehmenden „recovered/improved“; kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen im 24-Monats-Follow-up. <p>Spieltage:</p> <ul style="list-style-type: none"> Signifikante Reduktion in beiden Gruppen; signifikant weniger Spieltage in der GSD-Bedingung über die Zeit (Vorteil im 24-Monats-Follow-up). <p>Verluste:</p> <ul style="list-style-type: none"> Signifikante Reduktion in beiden Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 24-Monats-Follow-up. <p>Zusatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zusätzliche Verbesserungen in Gambling Urges und Lebensqualität in der GSD-Bedingung, insgesamt aber nur wenige konsistente Unterschiede. <p>Instrumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Problemschwere: G-SAS (Glücksspielschwere, Spielverlangen), PGSI (Baseline, diagnostisch) 	<ul style="list-style-type: none"> Stark belastete Stichprobe (PGSI \bar{X} = 17.8; 96 % mit problematischem Glücksspiel) Subgruppenanalysen: Nein

- Spielverhalten: Selbstbericht (Anzahl Glücksspieltage im letzten Monat)
- Spielverluste: Selbstbericht (Verlustbeträge im letzten Monat)

Tabelle 1 (Fortsetzung): Merkmale und Outcomes der eingeschlossenen Studien

Brazeau et al. (2024) (9); Canada	Randomisierte kontrollierte Studie (RCT)	F2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internet Only (IO): n = 158 → Web-basiertes Selbsthilfeprogramm über 12 Monate; vier frei wählbare Module, basierend auf KVT- und MI-Prinzipien 2. Internet plus Motivational Interview (IMI): n = 155 → Identisches Web-Selbsthilfeprogramm plus ein einmaliges motivierendes Interview in den ersten zwei Wochen 	Online: Webbasiertes Selbsthilfeprogramm; Zugriff über Webplattform mit vier Modulen (Selbstbeobachtung, Zielsetzung, Umsetzung, Rückfallprävention)	<p>Problemschwere (NODS-GD, PGSI):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in beiden Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. <p>Abstinenz / GD-Diagnose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Abnahme in beiden Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. <p>Spieltage / Stunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in beiden Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. <p>Verluste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in beiden Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 12-Monats-Follow-up. <p>Zusatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geringe Programmbindung; kein zusätzlicher Effekt durch MI. <p>Instrumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problemschwere: NODS-GD (DSM-5-Version) • Spielverhalten: GPI (Spieldauer, Spielfrequenz) • Spielverluste: GPI (Verluste) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stark belastete Stichprobe (PGSI \emptyset = 16.6, 87 % mit Glücksspielstörung gemäß NODS-GD) • Subgruppenanalyse: Nein
So et al. (2024) (10); Japan	Randomisierte kontrollierte Studie (RCT)	F1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angeleitete Gruppe: n = 72 → Nutzung der Chatbot-Intervention „GAMBOT2“ über 12 Wochen (Messaging via LINE), ergänzt durch personalisierte wöchentliche Rückmeldungen (Woche 1–4) 2. Nicht-angeleitete Gruppe: n = 67 → Identische Chatbot-Intervention „GAMBOT2“, ohne inhaltliches Feedback; vollständig unbegleitet 	Online: Chatbot-gestützte kognitive Verhaltenstherapie (CBT) über 12 Wochen (Messaging via LINE) KI-basierter Chatbot (GAMBOT2), tägliche Übungsaufgaben mit psychoedukativen Modulen, individualisiertes Normfeedback (nur an Tag 1)	<p>Problemschwere (G-SAS, PGSI):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in beiden Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 12-Wochen-Follow-up. <p>Abstinenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht berichtet. <p>Spieltage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in beiden Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 12-Wochen-Follow-up. <p>Verluste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion in beiden Gruppen; keine Gruppenunterschiede im 12-Wochen-Follow-up. <p>Zusatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch bei Kognitionen und Help-Seeking keine Unterschiede zwischen den Gruppen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stark belastete Stichprobe (PGSI \emptyset = 14.6, G-SAS \emptyset = 27.0) • Subgruppenanalyse: Nein

Instrumente:

- Problemschwere: G-SAS, PGSI
- Spielverhalten: Selbstauskunft (Anzahl Spieltage pro Woche)
- Spielverluste: Selbstauskunft (gesetzter Betrag pro Woche)

* Eine Wartekontroll- bzw. TAU-Bedingung war vorhanden, wurde jedoch nicht berücksichtigt, da der Fokus dieses Reviews auf Vergleichen zwischen Selbsthilfe- und therapeutisch begleiteten Formaten bzw. innerhalb von Selbsthilfeformaten liegt. Adressierte Forschungsfrage(n): F1: Selbsthilfe vs. Therapie; F2: Anleitung vs. Selbstgesteuert; SOGS = South Oaks Gambling Screen; CAD = Composite Diagnostic Interview; TLFB = Timeline Follow-Back; NODS = NORC Diagnostic Screen; SHG = Selbsthilfegruppe; MaGS = Massachusetts Gambling Screen; PGSI = Problem Gambling Severity Index; G-SAS = Gambling Symptom Assessment Scale; GD = Gambling Disorder; KVT = Kognitive Verhaltenstherapie

Einordnende Bewertung

Die Befundlage spricht für eine **häufig ähnliche Wirksamkeit von rein selbstgesteuerten Formaten und professionell geleiteten Hilfsangeboten** in Bezug auf Spielverhalten, Verluste und teilweise Problemschwere, insbesondere wenn die Selbsthilfeformate gut strukturiert werden und auf Grundlagen der KVT aufbauen. Professionell durchgeführte Angebote können allerdings in Bezug auf **Abstinenz und (langfristige) Stabilisierung** der Problemschwere vorteilhaft sein, sofern sie in einem klassischen face-to-face-Setting umgesetzt wurden.

Der Vorteil professionell begleiteter Therapien im Face-to-Face-Format gegenüber Selbsthilfe wurde bereits in früheren Arbeiten belegt (22). Auch begleitete Online-Formate wurden als wirksam eingestuft (23), wobei bislang jedoch vergleichende Analysen gegenüber reinen Selbsthilfeansätzen fehlten. Unser Review schließt diese Lücke, indem es **systematisch das Ausmaß professioneller Begleitung berücksichtigt**, den **Fokus auf aktive Vergleichsbedingungen** legt und die moderierende **Wirkung des Schweregrads** aufgreift. Dabei zeigt sich, dass der Mehrwert professioneller Begleitung vor allem durch **persönlichen Kontakt** entsteht, während er in Formaten mit ausschließlich E-Mail- oder Chat-Support ausbleibt. Der potenzielle Vorteil gesteuerter Formate hängt somit **weniger von der formalen Professionalität der Fachkräfte ab, sondern vielmehr von Art und Ausmaß der Interaktion**, dem Grad der Strukturierung und der Intensität des Feedbacks – sowie dem jeweils betrachteten Outcome.

Insbesondere erzielt eine lediglich **anfängliche Anleitung gegenüber rein selbstgesteuerten Interventionen keinen systematischen Mehrwert**. Unterstützende Elemente sollten vielmehr flexibel und bedarfsorientiert eingesetzt werden. Hier könnte die Einbindung im Verlauf des Selbsthilfeformats, z. B. bei nachlassender Motivation oder im Zuge von Rückfällen, zielführender sein als zu Anfang, wenn die intrinsische Motivation der Teilnehmenden annahmegemäß hoch ist.

Da nur **wenige Studien** die Wirksamkeit von Selbsthilfeformaten in Abhängigkeit vom **Schweregrad** untersucht haben, ist keine klare Aussage möglich, ob bestimmte Schweregrade von Selbsthilfeformate mehr oder weniger profitieren. Da sich die Studien aber **überwiegend an klinisch stark belastete Personen** richteten, kann der Schluss gezogen werden, dass Selbsthilfeformate auch für Menschen mit schweren Glücksspielproblemen geeignet sind.

Praxisrelevanz im bayerischen Kontext

Strukturierte, KVT-basierte, selbstgesteuerte Formate sind eine **niedrigschwellige und wirksame Ergänzung** zur regulären Versorgung. Sie eignen sich insbesondere für den **Einstieg, zur Überbrückung von Wartezeiten oder zur Stabilisierung** nach einer Behandlung. Um ihr Potenzial zu entfalten, sollten sie in bestehende Versorgungsstrukturen eingebunden und durch motivierende, alltagstaugliche Elemente unterstützt werden.

Da die in das Review eingeschlossenen Studien zudem zeigen, dass – unabhängig vom Ausmaß professioneller Begleitung – gerade diejenigen Formate mit hoher Zustimmung und Adhärenz verbunden sind, die sich **durch Niedrigschwelligkeit, eine klare Strukturierung und motivationale Elemente** auszeichnen, erscheint sowohl eine Manualisierung der Hilfsangebote als auch eine schrittweise Entwicklung digitaler Formate sinnvoll. Hierbei sollte auch kritisch hinterfragt werden, ob **Selbsthilfegruppen** ein geeigneter Weg sind, um die gewünschte motivationale Unterstützung und Feedbackmechanismen einzubinden.

Literatur

1. Potenza, M. N., Balodis, I. M., Derevensky, J., Grant, J. E., Petry, N. M., Verdejo-Garcia, A., & Yip, S. W. (2019). Gambling disorder. *Nature Reviews. Disease Primers*, 5(1), 51.
2. Bullock, S., & Potenza, M. N. (2015). Pharmacological treatments. In *A Clinician's Guide to Working with Problem Gamblers* (1 ed., pp. 134-162). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315734279>
3. Cowlshaw, S., Merkouris, S., Dowling, N., Anderson, C., Jackson, A., & Thomas, S. (2012). Psychological therapies for pathological and problem gambling. *Cochrane Database Systematic Reviews*, 11, Cd008937.
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD008937.pub2>
4. Petry, N. M., Ginley, M. K., & Rash, C. J. (2017). A systematic review of treatments for problem gambling. *Psychology of Addictive Behaviors*, 31(8), 951-961.
<https://doi.org/10.1037/adb0000290>
5. Bijker, R., Booth, N., Merkouris, S. S., Dowling, N. A., & Rodda, S. N. (2022). Global prevalence of help-seeking for problem gambling: A systematic review and meta-analysis. *Addiction*, 117(12), 2972-2985. <https://doi.org/10.1111/add.15952>
6. Dąbrowska, K., Moskalewicz, J., & Wieczorek, Ł. (2017). Barriers in Access to the Treatment for People with Gambling Disorders. Are They Different from Those Experienced by People with Alcohol and/or Drug Dependence? *Journal of Gambling Studies*, 33(2), 487-503. <https://doi.org/10.1007/s10899-016-9655-1>
7. Loy, J. K., Grüne, B., Braun, B., Samuelsson, E., & Kraus, L. (2018). Help-seeking behaviour of problem gamblers: a narrative review. *SUCHT*, 64(5-6), 259-272.
<https://doi.org/10.1024/0939-5911/a000560>
8. Lubman, D. I., Rodda, S. N., Hing, N., Cheetham, A., Cartmill, T., Nuske, E. M., Hodgins, D. C., & Cunningham, J. A. (2015). Gambler self-help strategies: A comprehensive assessment of strategies and actions. *Gambling Research Australia*. <https://www.gamblingresearch.org.au/sites/default/files/2019-10/Gambler%20self-help%20strategies%202015.pdf>
9. Matheson, F. I., Hamilton-Wright, S., Kryszajtyś, D. T., Wiese, J. L., Cadel, L., Ziegler, C., ... & Guilcher, S. J. (2019). The use of self-management strategies for problem gambling: a scoping review. *BMC Public Health*, 19(1), 445.
10. Abbott, M. W. (2019). Self-directed interventions for gambling disorder. *Current Opinion in Psychiatry*, 32(4), 307-312.
11. Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., ... & Straus, S. E. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467-473.
12. Petry, N.M., Ammerman, Y., Bohl, J., Doersch, A., Gay, H., Kadden, R., et al. (2006). Cognitive-behavioral therapy for pathological gamblers. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 74(3), 555-567.
13. Petry, N.M. (2012). Discounting of probabilistic rewards is associated with gambling abstinence in treatment-seeking pathological gamblers. *Journal of Abnormal Psychology*, 121(1), 151-159.

14. Hodgins, D. C., Currie, S. R., Currie, G., & Fick, G.H. (2009). Randomized trial of brief motivational treatments for pathological gamblers: More is not necessarily better. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77*(5), 950–960.
15. Luquiens, A., Tanguy, M. L., Lagadec, M., Benyamina, A., Aubin, H. J., & Reynaud, M. (2016). The efficacy of three modalities of internet-based psychotherapy for non-treatment-seeking online problem gamblers: a randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research, 18*(2), e36.
16. Dowling, N. A., Merkouris, S. S., Rodda, S. N., Smith, D., Aarsman, S, Lavis, T., et al. (2021). Gambling less: A randomised trial comparing guided and unguided internet-based gambling interventions. *Journal of Clinical Medicine, 10*(11).
17. So, R., Emura, N., Okazaki, K., Takeda, S., Sunami, T., Kitagawa, K., et al. (2024). Guided versus unguided chatbot-delivered cognitive behavioral intervention for individuals with moderate-risk and problem gambling: A randomized controlled trial (GAMBOT2 study). *Addictive Behaviors, 149*, 107889.
18. Hodgins, D. C., Currie, S. R., & el-Guebaly, N. (2001). Motivational enhancement and self-help treatments for problem gambling. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69*(1), 50–57.
19. Hodgins, D. C., Currie, S., el-Guebaly, N., & Peden, N. (2004). Brief motivational treatment for problem gambling: a 24-month follow-up. *Psychology of Addictive Behaviors, 18*(3), 293–296.
20. Brazeau, B. W., Cunningham, J. A., & Hodgins, D. C. (2024). Evaluating the impact of motivational interviewing on engagement and outcomes in a web-based self-help intervention for gambling disorder: A randomised controlled trial. *Internet Interventions, 35*, 100707.
21. LaBrie, R. A., Peller, A. J., LaPlante, D. A., Bernhard, B., Harper, A., Schrier, T., et al. (2012). A brief self-help toolkit intervention for gambling problems: a randomized multisite trial. *The American Journal of Orthopsychiatry, 2012*;82 2:278–89.
22. Goslar, M., Leibetseder, M., Muench, H. M., Hofmann, S. G., & Laireiter, A. R. (2017). Efficacy of face-to-face versus self-(professionell angeleitete) treatments for disordered gambling: A meta-analysis. *Journal of Behavioral Addictions, 6*(2), 142-162. <https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.034>
23. Sagoe, D., Griffiths, M. D., Erevik, E. K., Høyland, T., Leino, T., Lande, I. A., ... & Pallesen, S. (2021). Internet-based treatment of gambling problems: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Behavioral Addictions, 10*(3), 546-565. <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00062>
24. Chebli, J. L., Blaszczynski, A., & Gainsbury, S. M. (2016). Internet-based interventions for addictive behaviours: a systematic review. *Journal of Gambling Studies, 32*(4), 1279-1304.
25. Boumparis, N., Baumgartner, C., Malischnig, D., Wenger, A., Achab, S., Khazaal, Y., Keough, M. T., Hodgins, D. C., Bilevicius, E., Single, A., Haug, S., & Schaub, M. P. (2023). Effectiveness of a web-based self-help tool to reduce problem gambling: A randomized controlled trial. *Journal of Behavioral Addictions, 12*(3), 744-757. <https://doi.org/10.1556/2006.2023.00045>